

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 882 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarini tashkil etishning nazariy asoslari	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari ...	27
Axmadaliyeva Zebo Abdusalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirro Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	

Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	

Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Саиткамоллов Муҳаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	

Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattoral qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	
Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	490
To'xsanov Quدراتillo Nozimovich	

Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	561
Bakhodurova Sulkhya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoira Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	622
Камалов Камолалдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotelling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	

Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризоевна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	819
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptoalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar	835
Berdiqulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С.С.	

РОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Рахматуллаева Шахноза Хамидовна

Ташкентский государственный экономический университет и.о.доц.
кафедры “Экономика труда”

Аннотация: В статье проведен теоретический и практический анализ направлений и перспектив совершенствования системы оценки ключевых показателей эффективности труда (ИПЦ) на предприятиях, проанализированы на основе результатов социального опроса материальные и нематериальные стимулы, влияющие на систему оценки эффективности трудовой деятельности работников, обучение и переподготовка сотрудников.

Ключевые слова: Система ключевых показателей эффективности (КПИ), результативность работы, обучение и развитие работников, организация труда, мотивация работников, неудовлетворенность работников.

Annotatsiya: Maqolada korxonalarda mehnat samaradorligining muhim ko'rsatkichlarini(KPI) baholash tizimini takomillashtirish yo'nalishlari va istiqbollari nazariy va amaliy tahlili amalga oshirilib, xodimlar mehnat faoliyati samaradorligini baholash tizimiga ta'sir etuvchi moddiy va nomoddiy rag'batlantirish, xodimlarni o'qitish va malakasini oshirish, tashkil etilgan mehnat va boshqaruv tizimi hamda ular uchun pirovard hisoblangan xodimlar qo'nimsizligi ijtimoiy so'rovnomana natijalari asosida tahlil etilgan, tegishli xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Samaradorlikning muhim ko'rsatkichlari (KPI) tizimi, mehnat faoliyati natijadorligi, xodimlarni o'qitish va malakasini oshirish, mehnatni tashkil etish, xodimlarni rag'batlantirish, xodimlar qo'nimsizligi.

Abstract: The article provides a theoretical and practical analysis of the directions and prospects for improving the system for evaluating significant labor efficiency indicators (CPI) at enterprises, analyzes on the basis of the results of a social survey the material and non-material incentives that affect the system for evaluating the effectiveness of workers, training and retraining of employees.

Key words: Key performance indicators (KPI) system, performance of work, training and development of employees, organization of work, motivation of employees, employee dissatisfaction.

ВВЕДЕНИЕ

Оценка эффективности работы сотрудников на предприятии, измерение эффективности и ее оценка являются необходимым условием успешной работы системы управления персоналом. В настоящее время многие компании оценивают деловую активность своих сотрудников по системе “Ключевые показатели эффективности” (КПИ). Ключевые показатели эффективности (КПЭ) – это система оценки, которая помогает определить достижение стратегических и тактических целей в обеспечении эффективности деятельности предприятий и организаций. Их использование дает возможность организации оценить свое положение и помогает оценить реализацию стратегии.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Измерение эффективности и оценка важных показателей проходят длительные стадии эволюционного развития.

Первые концепции ключевых показателей эффективности (КПИ) начали формироваться в 1950-х годах благодаря идее “Управления по целям” Питера Друкера.

По мнению П. Друкера, “чтобы достичь эффективности, необходимо заниматься показателями эффективности отдельно, причем необходимо заниматься показателями, которые эффективны для того, чтобы менеджеры могли работать в направлении установленных приоритетов и главной цели, а не нагружая их повседневной работой¹.”

¹ F.Ahatov. KPI nima va uning ish samaradorligiga qanday ta'siri bor? <https://zarnews.uz/post/kpi-nima-va-uning-ish-samaradorligiga-qanday-tasiri-bor>

В 1990-е годы показатели эффективности приобрели популярность в различных отраслях, особенно в правительстве. Не все внедрения систем управления эффективностью проходили гладко, и иногда они приносили больше вреда, чем пользы. Тем не менее, хороший и плохой опыт помог принять более обоснованные решения об использовании мер посредством изучения практики.

Куда приведет нас эта история? Практика привела к появлению концепций управления, а не наоборот. Использование показателей эффективности со временем эволюционировало органично².

Следует подчеркнуть, что до сегодняшнего дня исследователи не почувствовали необходимости выработки единого подхода к определению понятия “ключевые показатели эффективности”(KPI). На основе изучения различных определений этого понятия можно выделить две сложившиеся в отечественной науке точки зрения на природу и сферу применения важных показателей эффективности. Согласно первой, ключевые показатели эффективности рассматриваются как инструмент управления стратегическими предприятиями. Согласно второму, использование ключевых показателей эффективности ограничивается только сферой управления персоналом. На наш взгляд, основные показатели, используемые для оценки эффективности работы сотрудников, являются элементом стратегического управления, если они подчинены решению задач, стоящих перед предприятием.

В процессе рассмотрения составляющих системы ключевых показателей эффективности Р. Каплан и Д. Нортон предложил среди многих аналитических показателей выделить основные, которые трудно воспринимаются. Классическая система показателей состоит из четырех блоков:

- первый блок – миссия и стратегия компании;
- второй блок – внутренние бизнес-процессы;
- третий блок – подготовка и повышение квалификации персонала;
- четвертый блок – потребители продукции или услуг³.

В свою очередь, каждый из блоков включает в себя цели, показатели, задачи, мероприятия.

В нашей стране основоположниками школы экономики труда и зрелыми учеными науки был освещен ряд работ, посвященных проблемам эффективности труда в производственной экономике. В частности, большое внимание анализу этой проблемы уделяли К.Х. Абдурахманов и другие. К.Х.Абдурахманов так характеризует производительный характер эффективности труда: “Эффективность труда является показателем конечного экономического результата трудовой деятельности. Он измеряется количеством произведенной продукции или оказанных услуг по отношению к стоимости рабочей силы, то есть продукции, произведенной за счет единицы стоимости рабочей силы. Развитие общества и уровень благосостояния всех его членов зависит от уровня эффективности и роста трудовой деятельности⁴.”

При разработке стандартных критериев эффективности необходимо соблюдать определенные требования:

- они должны быть определены с точки зрения поведения;
- они должны относиться к устойчивым повторяющимся формам поведения;
- они должны отражать количественные и качественные критерии выполнения работы, не связанные с содержанием деятельности в конкретной области;
- они должны находиться под непосредственным контролем соответствующего ведомства⁵.

Также в этой системе цели на всех уровнях предприятия должны соответствовать принципу SMART, то есть предполагается, что они будут следующими:

- “specific” – уникальный;
- “measurable” – измеряемый;
- “achievable” – достижимый (реалистичный);
- “relevant” – подходящий для деятельности, актуален;
- “time-bound (time-based)” – ограничено временем.

Третий тип: Система управления эффективностью (см. “Управление эффективностью”) – усовершенствованный и переработанный тип системы управления целями, при которой анализ эффективности работы сотрудника раз в год или раз в полгода (Performance Review) является обязательным и строго проводится. в этой системе она отличается наличием возрастающей стадии. На этом этапе оценивается выполнение поставленных перед предприятием целей и задач, важные показатели эффективности и один из важнейших критериев – квалификация сотрудников.

2 A.Brudan. Learning from practice – A brief history of performance measurement. URL: <https://www.performancemagazine.org/learning-from-practice-a-brief-history-of-performance-measurement>.

3 Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. – М.: Олимп-Бизнес, 2005.

4 Q.Abdurahmonov. Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot / Darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri. – T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “FAN” nashriyot davlat korxonasi, T.: 2019. – 592 b. – 193-b.

5 Ch. BasuMallick. What Are Key Performance Indicators (KPIs)? Definition, Types, Best Practices, and Examples || URL: <https://www.spiceworks.com/hr/performance-management/articles/what-are-key-performance-indicators-kpis/> Published on June 24, 2020.

Четвертый тип: сбалансированная система показателей (BSC). Эта система была разработана профессором Фонда Бейкера Гарвардской школы бизнеса Дэвидом Нортоном и основателем и президентом компании Balanced Scorecard Collaborative Робертом Капланом. Она основана на четырех структурах, которые тесно связаны с целью, видением и стратегией предприятия.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использовались системный анализ, сравнительный анализ, корреляционно-регрессионный анализ, методы прогнозирования.

В исследовании использованы данные опроса 1130 работников промышленных предприятий, таких как Акционерное общество “Shaxrisabz VAOT”, Акционерное общество “DON – XALQ RIZQI”, ООО “OQ SAROY TEXTILE” и ООО “SADO”, действующих в Кашкадарьинской области. Предполагаемые взаимосвязи оценивались с использованием моделирования структурными уравнениями наименьших квадратов.

Результаты показали, что финансовое стимулирование, а также обучение и развитие сотрудников положительно связаны с системой KPI, что, в свою очередь, отрицательно связано с неудовлетворенностью сотрудников. Косвенное влияние стимулирования на неудовлетворенность сотрудников подержано только в отношении материального стимулирования и обучения и повышения квалификации сотрудников, поскольку правильно организованный труд и справедливое управление, а также нематериальные стимулы могут не иметь существенного отношения к системе KPI.

Анализ и обсуждение результатов. На основании деятельности промышленных предприятий, рассматриваемых как объект исследования, можно выделить отдельно три важных аспекта эффективности: индивидуальный, ведомственный и общепредпрятный. Определенная при этом основная задача менеджеров включает повышение эффективности индивидуального и коллективного труда и тем самым достижение конечного результата на основе общей эффективности в организации (рис. 1).

Важными показателями индивидуальной эффективности являются система показателей того, насколько требования и обязанности должности соответствуют результатам работы работника, а также своевременности, качества и эффективности выполнения задач.

Рисунок 1: Влияние руководителей на достижение эффективности на предприятии⁶

На наш взгляд, оценка ключевых показателей эффективности (КПЭ(KPI)) сотрудников организации может быть признана ключевым элементом системы управления организацией.

Однако существует ряд рисков, которые препятствуют внедрению на предприятии системы оценки ключевых показателей эффективности работы сотрудников (KPI) и непрерывному анализу деятельности на ее основе. Своевременное устранение этих рисков при правильном анализе должно стать программой предприятия.

Риски оказывают негативное влияние не только на систему оценки ключевых показателей эффективности (KPI) сотрудников предприятия, но и на всю деятельность предприятия. В связи с этим в ходе

6 Разработано автором

исследования возможные риски, влияющие на систему оценки ключевых показателей эффективности (KPI), и возможности их устранения были отражены в следующем отдельном перечне:

Прежде всего, самым большим риском при внедрении системы важных показателей эффективности труда является отсутствие точного измерения поставленных целей. Потому что принуждение сотрудников работать на результат и согласование личных целей сотрудников с целями компании не обязательно принесет положительные конечные результаты для компании.

Важно сосредоточиться на том, что именно будет улучшено в результате любых изменений, внесенных в систему KPI, и как это будет измеряться.

Ведь если у предприятия нет четко измеримых целей, любая система оценки эффективности не будет успешной. Основная причина этого заключается в том, что постановка расплывчатых целей не мотивирует управленческий персонал и бизнес-команду, что приводит к неэффективным затратам и инвестициям.

Чтобы поставить какую-либо цель, обеспечивающую эффективность деятельности компании, необходимо проанализировать проблемы, возникающие в деятельности, и выявить наиболее важные искусственные ограничения в работе сотрудников.

В деятельности ООО "Sado" и ООО "Oq Saroy Tekstile" Кашкадарьинской области было предложено обратить особое внимание на следующие вопросы, направленные на устранение существующих ограничений, а также основанные на глубоком понимании существующих проблем. при внедрении системы оценки важных показателей эффективности трудовой деятельности:

- сокращение сроков поставки производимого трикотажа и другой продукции покупателям в 2 раза;
- в 1,5 раза больше дохода от основной деятельности.

Эти целевые планы связаны с наиболее важными бизнес-целями, включают критерии успеха, а результаты их реализации считаются измеримыми.

Во-вторых, одним из основных рисков является отсутствие определения пределов внедрения системы оценки важных показателей трудовой деятельности на предприятии.

Сегодня компании стараются разработать и внедрить систему оценки (систему KPI) для всех подразделений и всех сотрудников при внедрении системы оценки важных показателей эффективности труда. В этом случае предприятия не дают ожидаемых результатов из-за отсутствия или недостаточности ресурсов и других ограничений.

Фактически внедрить систему оценки важных показателей эффективности труда для всех подразделений и сотрудников предприятия можно, но она не дает больших возможностей для достижения результатов.

Прежде чем внедрять систему оценки важных показателей трудовой деятельности работников, считается целесообразным апробировать ее на практике в одном или двух подразделениях. После разработки всех критериев системы оценки, в результате устранения недостатков, достигнут успех, ее можно внедрить и в других подразделениях.

В-третьих, это также риск того, что внедрение системы оценки важных показателей эффективности работы сотрудников на предприятии рассматривается как техническая задача.

На многих предприятиях и организациях задача внедрения системы оценки важных показателей трудовой деятельности возлагается на работников, занимающихся финансовыми вопросами на предприятии, или специалистов среднего звена, которым можно поручить эту задачу. Однако эти специалисты, не обладающие полным стратегическим видением деятельности компании и полномочиями на внесение изменений в руководство, не будут иметь возможности своевременно решать организационные вопросы. Потому что они не имеют веса ни в руководстве, ни в политике предприятия.

Обычно в перечень задач организации деятельности входит внедрение системы оценки важных показателей эффективности работы сотрудников предприятия. Некорректно поручать реализацию этой задачи доверенным лицам или специалистам среднего звена. Потому что эти задачи – задачи топ-менеджмента. В этом случае соответствующие технические задачи должны выполнять сотрудники, занимающиеся финансовыми вопросами, или специалисты среднего звена, которым можно поручить эту задачу.

В-четвертых, риском для деятельности также считается отсутствие участия всех работников в процессе внедрения системы оценки важных показателей эффективности работы.

В ходе исследования сотрудники предприятия узнают о внедрении системы оценки важных для них показателей эффективности только на заключительном этапе ее внедрения или при установлении новых правил и показателей оценки. Эти изменения создают конфликты между сотрудниками и руководством.

Рекомендуется с самого начала предвидеть потенциальные конфликты, связанные с любыми изменениями в корпоративной политике, и привлекать все заинтересованные стороны к любым предлага-

емым проектам. Неспособность должным образом организовать управление системой оценки важных показателей эффективности также является риском для эффективности деятельности предприятия.

Рисунок 2: Возможности хорошей организации системы ключевых показателей эффективности (KPI) в работе сотрудников предприятия⁷

Чтобы организовать систему ключевых показателей эффективности (KPI) в работе сотрудников предприятия, необходимо сосредоточить внимание на следующем (рисунок 2):

1. Ограничения реального времени для процессов деятельности;
2. Основной план, определяющий все этапы и этапы процесса деятельности;
3. Руководитель с хорошим опытом своей деятельности;
4. Мотивированная команда с оперативными навыками;
5. Наличие необходимых ресурсов для деятельности;
6. Коллективный договор и процедуры, строго соблюдаемые членами команды;
7. Отчет, предоставляющий информацию об эффективности деятельности за отчетные периоды;
8. Регулярный критический обзор и анализ результатов деятельности;
9. Выявление проблем в деятельности и постоянное управление рисками.

Если в системе KPI четко не определены этапы и сроки, результаты оценки не пересматриваются регулярно, а проблемы не анализируются, прогресс предприятия не может быть оценен должным образом. В результате на деятельность не хватает ресурсов, и исполнители могут постоянно отвлекаться на другие задачи. В таких условиях система оценки ключевых показателей эффективности (KPI) сотрудников сохранится, но постепенно утратит свои особенности и функции.

Международный опыт показывает, что руководители рассчитывают повысить мотивацию подчиненных за счет внедрения системы ключевых показателей эффективности (KPI). Однако это не дает желаемых результатов, и они становятся свидетелями обратного результата – снижения мотивации.

Система ключевых показателей эффективности (KPI) не является инструментом мотивации сотрудников! Многие лидеры могут осознавать это, а могут и не осознавать.

Результаты исследования показали, что если руководитель предприятия видит, что мотивация его сотрудников низкая, ему следует в первую очередь начать изучать причины этого. Во многих случаях основными причинами этого могут быть, например: то, что руководство большинства предприятий не обращает внимания на условия труда своих подчиненных; грубое обращение руководителей с подчиненными; сотрудники не видят смысла и цели в деятельности предприятия и своего подразделения,

⁷ Разработано автором

результаты не разглашаются; трудовые процессы на предприятии не организованы, ситуации вызывают стресс у сотрудников и т. д.

В этих случаях, чтобы система ключевых показателей эффективности (KPI) на предприятии имела смысл, необходимо выявить и проанализировать наиболее острые факторы демотивации и незамедлительно устранить их влияние.

Вышеуказанные риски препятствуют внедрению, внедрению и эффективности системы ключевых показателей эффективности (KPI) на любом предприятии.

Чтобы не попасть под влияние рисков, необходимо постоянно анализировать систему ключевых показателей эффективности (KPI) и влияющие на нее факторы на предприятии.

Разработка мер по постоянному снижению этих рисков и включение их в программы считается очень важным для каждого предприятия.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основе деятельности промышленных предприятий, рассматриваемых как объект исследования, можно выделить отдельно три важных аспекта эффективности: индивидуальный, ведомственный и общепредпринятый. Определенная при этом основная задача лидеров включает повышение эффективности индивидуальной и коллективной работы и тем самым достижение конечных результатов, основанных на общей эффективности в организации.

На наш взгляд, оценка ключевых показателей эффективности (KPI) сотрудников организации может быть признана ключевым элементом системы управления организацией.

Одним из направлений, которое следует учитывать при совершенствовании системы оценки важных показателей эффективности труда работников (KPI) на предприятиях, являются основные этапы определения индивидуальных показателей работников. Если эти этапы организованы правильно и разумно, проблем в системе оценки эффективности не возникнет. Выделяют четыре основных этапа определения индивидуальных показателей работников: этап подготовки системы оценки важных показателей эффективности труда (KPI), этап формирования важных показателей среднего и нижнего уровней деятельности предприятия, тестирование системы оценки важных показателей эффективности труда (KПЭ) и заключительный этап, на котором будет завершено внедрение системы ключевых показателей эффективности (KPI).

Международные стандарты и зарубежный опыт, прежде чем выбирать конкретные приоритеты в деятельности предприятия, прежде всего, проанализировать каждую должность на предприятии, исходя из концепции необходимости, затем рекомендуется разработать важные показатели исходя из должностных обязанностей по каждой должности, а затем приступить к систематическому регулированию всех процессов в деятельности.

Список использованной литературы:

1. Ф.Аҳатов. KPI нима ва унинг иш самарадорлигига қандай таъсири бор? <https://zarnews.uz/post/kpi-nima-va-uning-ish-samaradorligiga-qanday-tasiri-bor>.
2. A.Brudan. Learning from practice – A brief history of performance measurement. URL: <https://www.performancemagazine.org/learning-from-practice-a-brief-history-of-performance-measurement>.
3. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. – М.: Олимп-Бизнес, 2005.
4. Q.Abdurahmonov. Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot/ Darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri. –Т.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "FAN" nashriyot davlat korxonasi, T.: 2019. – 592 b. 193-b.
5. Ch. BasuMallick. What Are Key Performance Indicators (KPIs)? Definition, Types,BestPractices,andExamples|URL:<https://www.spiceworks.com/hr/performance-management/articles/what-are-key-performance-indicators-kpis/> Publeshed on June 24, 2020.
6. Sh.Mamatov. KPI nima, boshqa tizimlardan afzalligi qanday? // URL:<https://old.davaktiv.uz/uz/yangiliklar/asset-news/5945-kpi-nima-bosh-a-tizimlardan-afzalligi-andaj>.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

